

tieve schuld, doet dat ook niet ter zake omdat wij zooals boven gezegd, de Intrestrekening in onze calculatie toch niet verwerken).

4. Wij behoeven slechts een beeld van het voorschotbedrijf te vormen; feitelijk niet van het zegelbedrijf.

Punt c. van de voordeelen uit het voorschotbedrijf, nl. vergrooting zegelbedrijf en bate daaruit verdient hier nadere overweging: deze baten worden verkregen van de winkeliers, niet van de voorschotnemers; woeker kan het dus niet zijn. De autoriteiten zullen echter wellicht in het geding brengen dat punt c toch een rol speelt; zelfs al zou het voorschotbedrijf verlieslatend worden dan nog zou het voordeel bieden het aan te houden en uit te breiden ter aankweeking van baten uit den anderen gelicerden tak van bedrijf (zooals een verlieslatende safe- en coupon-afdeeling bij een bank).

De opgave suggereert o.i. dat de accountant zich, althans in dit stadium, buiten de vraag heeft te houden of zulk een redering in den geest van de bewuste wet zou zijn en of het cijfermateriaal uit de zegelafdeeling hier pro of contra steun zou kunnen bieden. Hij kan dus dat punt c negeren.

Eenigen kijk op de zegelafdeeling moet hij zich echter toch vormen omdat hij kosten moet omslaan, tegen verschuivingen moet waken en verbandcontroles moet toepassen.

De volgende controles moeten nu worden toegepast:

Uit winkelcontracten de condities leeren kennen, uit de winkelaftrekningen (dit kan steekproefsgewijze) zien of aan deze condities de hand wordt gehouden, door verband tusschen de rekening „Winkelprovisies” en condities constateeren, of debiteeringen van „Verkochte Zegels” ongeveer juist zijn. Aannemelijkheid van het saldo Verkochte Zegels opmaken uit deze debitering en crediteering in laatste maand. Hierdoor aannemelijkheid crediteering. Verkochte zegels beoordeelen; een en ander eischt weinig werk en is gewenscht om t.a.v. de juistheid van den omvang der twee afdelingen, zooals die uit de cijfers valt af te leiden, meer zekerheid te krijgen; *veel* moeite is dit echter niet waard; kennis nemen van agentencondities uit contracten, reglementen en afrekeningen en vervolgens uit crediteerig Verkochte zegels, aannemend dat er verband is met door hen verkochte zegels, afleiden welk deel der agentenkosten aan zegelafdeeling is toe te rekenen.

Verloop van de Voorschottenrekening in verband brengen met Agentenkosten; afleiden welk deel der agentenkosten aan voorschotafdeeling is toe te rekenen, indien er afzonderlijke incasso-vergoeding wordt gegeven. Bij de splitsing van de agentenkosten zullen zich echter wellicht moeilijkheden voordoen: wellicht houdt de vergoeding alleen verband met zegelverkoop en is niet, of voor ons doel niet juist, gesplitst over zegelverkoop en voorschotinning. Dan moet uit de crediteering van Verkochte zegels en debitering van Voorschotten afgeleid worden welk deel van den verkoop contant, welk deel via voorschot geschiedt, dan moet, in verband met de moeite die het de agenten geeft, worden vastgesteld een redelijke maatstaf voor splitsing van hun vergoeding. Wellicht is het juistere de vergoeding ten deele in verband te brengen met het aantal posten in plaats van met geldelijken omzet. Dan moet uit een administratie die er wel van de plakkaarten zal bestaan, het aantal uitgegane kaarten, (dit is contant plus voorschot) uit de voorschotadministratie het aantal voorschotposten worden afgeleid. Detailcontrole is overbodig; de verbandcontrole levert de juistheid in voldoende mate.

Verbandcontrole in totaal tusschen verloop en uitkomsten van de rekeningen Voorschotten, Opslag en Boeten (wegens te late betaling). Gemiddeld debetsaldo Voorschotten afleiden

(d.i. werkzaam kapitaal). Zoo mogelijk gemiddelden duur van voorschotten en van te late betaling afleiden uit bedragen, aantal posten, accresstaten ed. statistische gegevens; de condities zijn bekend en staan in verband met den betalingsduur; dit punt is dus slechts van belang als de directie ons aannemelijk wil maken dat zonder evenredige boete steeds gemiddeld noemenswaard te laat wordt betaald.

Kosten informatie- en inspectiedienst in onderrubrieken bezien; beoordeelen of hier niet kosten onder voorkomen die feitelijk geheel of ten deele aan het zegelbedrijf moeten worden toegerekend, of die fictief zijn of onredelijk hoog (goodwill-vergoedingen, familieondersteuning). Enkele onderrubrieken zullen hiertoe volledig in details met stukken, enkele als salarissen steekproefsgewijze met stukken, (eerste, een midden-, en laatste maand), moeten worden gecontroleerd.

Beheers en administratiekosten sterk in onderrubrieken verdeeld bezien t.a.v. fictieve, onredelijk hoge kosten ed.

Van het personeel nagaan wie aan zegel-, wie aan voorschotafdeeling werkt. Voor algemeene functionarissen een maatstaf voor verdeling vormen: zoo mogelijk naar tijd, wellicht naar aantal posten, wellicht naar geldelijken omzet. Voor kantoorbehoefte ed. een maatstaf vormen. Stukken-contrôle zal noodig zijn.

Van afschrijving debiteuren nagaan of deze niet te hoog is; de Directie heeft geen belang bij te lage afschrijving; nagaan of balansdebiteuren valide zijn kan dus achterwege blijven.

J. P.

INVLOED VAN TERUGWERKENDE KRACHT BIJ DE TOEPASSING VAN DE WET OP DE INKOMSTENBELASTING

We treffen in het burgerlijk recht onderscheidene gebeurtenissen aan, waaraan blijkens de wet terugwerkende kracht is toegekend. Scheiding van goederen werkt terug tot den dag der dagvaarding (art. 244, tweede lid, B.W., niet toepasselijk bij scheiding van goederen als gevolg van scheiding van tafel en bed: H.R. 13 Mei 1931, B.i.b. no. 4978); boedelscheiding (art. 1129 B.W., zie H.R. 9 April 1924, B.i.b. no. 3398) en het aangaan eener erfenis (art. 1093 B.W.) tot den dag van het openvallen der erfenis; vervulling der voorwaarde bij voorwaardelijke verbintenissen (art. 1297 B.W.) tot den tijd dat de verbintenis is geboren. Daarnaast geven partijen meermalen aan hunne overeenkomsten terugwerkende kracht. Vaak doet die terugwerkende kracht epineuse kwesties bij de heffing der inkomstenbelasting rijzen. Het mag daarom niet overbodig heeten deze aangelegenheid te dezer plaatse onder de oogen te zien. En dan zij reeds aanstonds geconstateerd, dat de terugwerkende kracht niet vermag te veranderen den toestand van 1 Mei, voor de blijkens art. 12 der wet op de inkomstenbelasting beslissende vraag welke bronnen van inkomen op dien datum bestaan. Het kan niet nalaten de aandacht te trekken, dat in genoemd art. 12 uitdrukkelijk sprake is van bronnen van inkomen, die bij den aanvang van het belastingjaar voor den belastingplichtige *bestaan*. Uiteraard maakt het in deze geen verschil of de terugwerkende kracht voortvloeit uit eenig wettelijk voorschrift dan wel uit de overeenkomst. Zóó is voor de aanslagregeling inkomstenbelasting, belastingjaar 1932/33, iemand nog als procuratiehouder eener firma te belasten die op 1 Augustus 1932 van procuratiehouder lid dier firma wordt met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1932. Als zeker staat thans vast, ook na deze rechtspraak in deze (H.R. 5 Januari

1927, B.i.b. no. 3976; Raad van Beroep Rotterdam I 3 November 1928, B.i.b. no. 4641), dat de terugwerkende kracht, die aan een overeenkomst is toegekend, het ontstaan van de bron van inkomen voor de toepassing van art. 12 niet kan vervroegen. Zie ook *Adriani* in W.P.N.R. no. 3084.

Nu leide men uit het voorafgaande echter niet af, dat men bij de heffing der inkomstenbelasting steeds goed zal doen aan de terugwerkende kracht allen invloed te ontzeggen. Reeds waar de terugwerkende kracht ontegenzeggelijk de periode ver-groot waarover de opbrengst der bron van inkomen wordt ge-noten en invloed uitoefent op de opbrengst dier bron, zou het onjuist zijn aldus te handelen. Er is indertijd in de vakpers een uitgebreide polemiek gevoerd over een arrest van den Hoogen Raad van 11 Juni 1925, B.i.b. no. 3615, dat betrof het aan-gaan in Juni 1920 van een firma met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1920 en over de beslissing dat waar de opbrengst over het geheele jaar 1920 was genoten, er voor belastingjaar 1921/22 geen begroting naar art. 14 wet inkomstenbelasting te pas kwam, maar wel toepassing van art. 13 dier wet. Intus-schen is aan dit arrest een te ruim opschrift gegeven, wat ver-warring sticht, ook nog bij *Damsté*, 4e druk, blz. 221, nl. „Indien eene vennootschap onder firma wordt aangegaan met „terugwerkende kracht, kan ook voor de toepassing der wet op „de inkomstenbelasting met die terugwerkende kracht worden „rekening gehouden.” Een behoorlijke restrictie is hier noodig. We zouden die kortweg aldus kunnen vastleggen: Voor art. 12 geen, voor art. 13 wél terugwerkende kracht. Wat dit laatste betreft, constateeren we nog even nadrukkelijk, dat: voor de bepaling van de volgens art. 13 gevorderde opbrengst over het laatstverloopen jaar rekening is te houden met pensioenver-hooging met terugwerkende kracht (H.R. 21 November 1923, B.i.b. no. 3321), salarisverhooging met terugwerkende kracht (H.R. 12 Maart 1924, B.i.b. no. 3383; erroneus in anderen zin B.i.b. no. 2656), wijziging van winstverdeling met terugwer-kende kracht (H.R. 12 Dec. 1923, B.i.b. no. 3330), elke andere overeenkomst die door hare terugwerkende kracht invloed uit-oefent op de opbrengst der bron van inkomen (H.R. 16 Fe-bruari 1927, B.i.b. no. 4010).

Waar in art. 14 uitdrukkelijk is voorgeschreven, dat voor de daarbedoelde begroting uitsluitend op bij den aanvang van het belastingjaar *bestaande* (alweer dat „bestaan”, waarop ook bij art. 12 gewezen) feiten wordt gelet, kan terugwerkende kracht hier niet van invloed zijn (H.R. 13 Oct. 1926, B.i.b. no. 3901; zie voor het ontoclaatsbare om in deze niet bestaande feiten als bestaande te fingeeren H.R. 22 April 1931, B.i.b. no. 4964).

Voor den aftrek naar art. 19 is maatstaf het jaarlijksch be-drag bij den aanvang van het belastingjaar, vandaar dat een na 1 Mei met terugwerkende kracht opgelegde verplichting buiten aanmerking blijft (H.R. 23 November 1927, B.i.b. no. 4156).

En hoe staat nu deze aangelegenheid voor art. 95, het ont-heffingsartikel wegens staking, indien bv. aan iemand ontslag uit betrekking wordt gegeven met terugwerkende kracht? Dan geldt de werkelijke datum van ontslag en niet de fictieve datum waarop het ontslag gerekend wordt te zijn ingegaan. M.a.w. zoo min als bij de artt. 12, 14, 19, zoomin mag bij de toe-passing van art. 95 sprake zijn van het in aanmerking nemen der terugwerkende kracht.

Het komt meermalen voor, dat het in den naamlooze ven-nootschapsvorm om te zetten bedrijf reeds vóór haar ontstaan gerekend wordt voor rekening van de naamlooze vennootschap te worden gevoerd. Zoolang echter de in art. 36e wetboek van Koophandel bedoelde verklaring van geen bezwaren nog niet is verkregen, bestaat er geen naamlooze vennootschap, omdat

in dat oprichtingsstadium hare wettelijke bestaansvoorwaarde nog niet is vervuld. De in de voorloopige overeenkomst tot oprichting der N.V. neergelegde terugwerkende kracht kan dan niet het bedrijf doen ophouden bron van inkomen te zijn voor belastingplichtige (H.R. 15 Oct. 1924, B.i.b. no. 3530); 3 Nov. 1926, B.i.b. no. 3918). Dienovereenkomstig kan ook van staking in den zin van art. 95 der wet geen sprake zijn zoolang de naamlooze vennootschap nog niet is aangevangen, nog niet wet-tig bestaat.

Ziehier dan, gelardeerd met de rechtspraak, wat in deze materie in kort bestek als compilatiewerk is bijeen te brengen. Ongetwijfeld een stof die bij machte is zweetdruppels te too-veren op het gelaat van den daarmede gepijnigden examen-candidaat. Wij hopen echter, na dit artikel in zich te hebben op-genomen, „no question about”.

B. VAN DEN BERG.

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk van den accountant voor-doen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplos-bare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend be-roep op allen, die op zulke „gevallen” stuiten, om ze te formu-leeren en bij den Secretaris in te zenden.

Lastig geval XIII

Kunnen er gevallen zijn waarin de accountant een onjuiste resultatenrekening zonder voorbehoud goedkeurt?

Reeds sedert een tiental jaren wordt de administratie van een N.V. te X volledig gecontroleerd door een accountant, die steeds in de op ruime schaal verspreide jaarverslagen (welke grootendeels dienst doen als reclamemateriaal) heeft kunnen verklaren dat de gepubliceerde balansen en resultatenreke-ningen zonder voorbehoud juist zijn.

De bestaansmogelijkheid van deze N.V. is in hooge mate afhankelijk van het vertrouwen dat door een groote groep van bij haar aangesloten belanghebbenden in het gevoerde beheer wordt gesteld.

Een bepaald percentage van de door de bedoelde N.V. ge-maakte kosten wordt, uit hoofde van den aard der door haar afgesloten transacties en krachtens een aangegane schrifte-lijke overeenkomst, van een N.V. te Y terugontvangen. Indeling en redactie der gepubliceerde jaarrekeningen zijn steeds zoodanig geweest dat hieruit voor buitenstaanders niets omtrent deze kostenvergoeding bleek.

In het afgelopen jaar is door het wanbeheer van een nieuw aangestelden directeur, hetgeen een onevenredige verhouding van kosten en opbrengsten tengevolge heeft gehad, een zeer aanzienlijk verlies geleden.

De accountant heeft de overtuiging gekregen dat, mensche-lijkerwijs gesproken, dit wanbeheer thans geen verdere na-deelige gevolgen meer voor de N.V. kan hebben.

Om het verlies „weg te werken” besluit de N.V. te Y (die in het bezit is van alle aandeelen der N.V. te X) uitsluitend voor één jaar het bovengenoemde kostenpercentage zoodanig te verhoogen dat de jaarrekening tenslotte ongeveer hetzelfde, steeds vrijwel constante, winstcijfer van vorige jaren aan-geeft.

In de te publiceeren jaarcijfers komen zoowel de financieele